

ШУХРАТХОН ИМЯМИНОВА –

ЎзМУ профессори

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада немис тили фразеологиясининг тарихи, фразеология тушунчасига немис олимлари томонидан билдирилган фикрлар ҳамда фразеологияга оид терминларнинг тартибга солишга доир ғоялар тўғрисида сўз юритилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Фразеология, фразеологизм, фразеологик қатлам, фразеологик қатлам, фразеологик бирлик, фразеологик маъно.

Барча тилларда лексик ҳамда фразеологик қатламлар мавжуд. Фразеологик қатлам ва уни ўрганувчи соҳа *фразеология* деб аталади. Шунинг учун ҳам фразеологияни кенг маънода ва тор маънода тушуниш мумкин. Фразеология доирасида сўзларнинг турғун бирикмаларидан ташқари мақол, матал, афоризмларни олимлар томонидан турли тасниф қилишга уринишлар ҳам мавжуд.

Демак, тилшуносликда ҳар бир тилнинг луғат таркиби лексик ва фразеологик қатламлардан иборат ва луғат таркибидаги фразеологик қатлам фразеология соҳаси деб юритилади ва у тилшуносликнинг мустақил йўналишларидан биридир. Фразеология ҳозирги замон тилшунослигининг асосий тармоқларидан бири бўлиб, ҳар бир тилдаги турғун бирикмаларнинг маъноси ва тузилишини ўрганади.

Фразеологияни кенгрок таърифлаш учун унинг назарий ва амалий жиҳатларига эътибор бериш керак. *Фразеология* - бу тил ҳодисаларининг фразеологик жиҳатдан ифодаланиши учун бугунги кунда турли хил баҳс - мунозараларга сабаб бўлмокда.

Шарль Балли тилшунослик соҳасига оид бўлган “Фразеология” тушунчасига дастлабки изохни бергандан сўнг, тилшуносликда Ш. Балли қарашларига таяниб, фразеология тилшуносликнинг тадқиқот объектига асосий кўмак берувчи илмий қараш эканлиги кузатилди [Балли, 1909]. Шунинг учун ҳам соҳанинг вазифалари ва предмети ҳақидаги мунозара тўла ечимини топмади. Бу, албатта, ғарб тилшунослигидаги назарий қарашларни қабул қилмасликка замин бўлди.

Бугунги кунда сон - саноксиз нашр этилаётган мақолаларни санаб ўтишнинг хожати йўқ, чунки жаҳондаги буюк мамлакатлар, яъни Америка Қўшма Штатларида ва Европада ҳам фразеологик муаммоларга қизиқиш ортиб бормоқда.

50 – йиллардан бошлаб немис фразеологияси тўғрисида кўплаб илмий ишлар ва нашрлар вужудга кела бошлади. Улар фақатгина фразеология соҳасига таалуқли бўлган. Ғарб тадқиқотчиларининг алоҳида ишлари буларга ойдинлик киритди ва умумлаштирди [Burger - Jaksche 1973, Pilz 1978, Thun 1978]. Бу даврга келиб, тилшуносликда фразеология йўналиши бўйича тадқиқотлар унчалик муваффақиятга эришмади. Шунинг учун ҳам фразеология соҳасига оид мунозаралар ҳамда рус ва немис олимларининг фикрлари пайдо бўла бошлади. Бу фикрлар асосан фразеология соҳасига таъриф ва талқинларига турли изохлар берилганлиги билан муҳимдир. Демак, бугунги кунда ҳам фразеология тўғрисида кўплаб мақолалар ва илмий тадқиқотлар олиб борилгани ҳамда олиб борилаётганлигини ҳисобга олган ҳолда, фразеологизмларга қуйидагича таъриф бериш мумкин, яъни *фразеологизмлар икки ёки ундан ортиқ сўзларнинг бирикувидан ҳосил бўлади*. Фразеологизмлар икки ва ундан ортиқ сўзларнинг синтактик ва семантик жиҳатдан мос келиши ҳолати билан тўлиқ маънога эга бўлиши орқали ясалади. Фразеологияни тилшуносликда маълум аспект деб ифодалаш мумкин ва фразеологизмларни кўп маънолигини *учта аниқ хусусияти* мавжуд. Бу уч

жиҳат фразеологизмларни кўчма маънога эга бўлиши, қўлланилишидаги турғунлиги ва кўп қисмлилигидан иборат.

Фразеологизмларнинг луғавий ва фразеологик маъно муносабати ҳар доим ҳам мос келавермайди, яъни улар турли маъно ҳамда структурага эга бўлиши мумкин. Бу таснифга кўра фразеологизмларда “кўп маъношлик” тушунчаси мавжуд. Фразеологизмлар ёрдамида ҳар бир фразеологизмни контекстда берилган маънолардан бирининг маъно моҳияти тушунарлилигини аниқ кўрсатиш мумкин. Масалан, немис тилидаги “*Dank sagen*” фразеологизми контекстга қараб, ўзбек тилига турлича таржима қилинади, яъни “*кимгадир миннатдорчилик билдирмоқ*”, ёки “*ҳурматини бажо келтирмоқ*”.

Бир ёки бир нечта аниқ сўз бирикмасидан ташкил топган фразеологик маъно, аммо унинг луғавий маъноларининг барча элементлари тушунарли бўлмаган ва бир ёки бир неча элементларнинг луғавий маъноси фразеологик маъно берадиган фразеологизмлар “*қисман мотивлаштирилган фразеологизмлар*” деб аталади. Немис тилидаги *in Hülle und Fülle leben* (роҳат ва фароғатда яшamoқ, мўл - кўлчиликда яшamoқ) фразеологизмидаги *Fülle* сўзи луғавий маъносини сақлаб қолган, аммо *Hülle* сўзи эса кўчма маънога эга.

Агар бирор фразеологик маънонинг элементлари фақат унинг луғавий маъносидан тушунарли бўлса, аммо кўчма маънога эга бўлмаса ёки элементларининг фақат луғавий маъносидан тушунарли бўлса, бундай фразеологизмни “*метафорик мотивациялашган фразеологизм*” деб аталади.

Аниқ бир бирикма фразеологик мазмунга эга бўлган луғавий маънодан тушунарли бўлмаса, бундай фразеологизмлар “*мотивациялашмаган фразеологизмлар*” деб аталади. Масалан: *an jemandem einen Narren gefressen haben* (кимнидир жуда яхши кўрмоқ, бошдан оёқ муҳаббатга лиммо – лим бўлмоқ) ва *gang und gäbe* (умумий тан олингин).

Фразеология тил ҳодисасидаги лингвистик соҳадир ва бу ҳақидаги тадқиқотларда куйидагича илмий қарашлар бор: Янко Тринискаяннинг

фикрича, кўчма маънодаги бирликлар “*фразеологизмлар*” деб аталади. Шунга кўра, у барча тил қатламларида фразеологик қатлам ҳам мавжуд, деган хулосага келади. Сўз бирликларининг фразеологиялашиши сўздан бошлаб, даражама - даража кенгайиб боради. Лекин бошқа назарий фикрлардан фарқли ўлароқ, Х.Хокет “*идиоматика*” соҳасини ҳам кенг тушунади [Хокет, 1967]. Идиома оддий сўз, чунки унинг маъноси бирикманинг фонологик ҳамда морфологик структурасига боғлиқ эмас. Сўз бирикмалари қачонки уларнинг маъноси таркибидаги сўз маъноларига боғлиқ бўлмасагина, *идиома* бўла олади.

Идиоматик иборалар индивидуал ҳис - ҳаяжон билан боғлиқ бўлган ақлий тушунчани чегаралаб, тўсиб қўяди. Бунда, биринчи навбатда, тасвирий, коннотатив ифодаланган ва ҳиссиётларни шакллантириувчи фразеологизмлар назарда тутилмоқда. Бу борада фикрлар социологик ва социолингвистик тадқиқотларда аниқ бўлиб қолмоқда. Шунинг учун баъзи эмпирик (амалий фаолиятига мойил, тажрибага суянадиган) тадқиқотлар етишмаслиги туфайли биз эътиборингизга ҳавола этаётган мақолада фразеологизмларнинг социологик муаммоларига кўп тўхталмадик.

Тадқиқотчилар психологик жиҳатдан тилдаги фразеологизмлар феноменига қизиқиб келган. Зигмунд Фрейд ўзининг *психоаналитик* назариясини мижозларининг нутқидаги ўзига хослик, асосийси, тушларни сўзлаб беришдаги икки маъноли нутқ услуби бўлиши мумкинлиги орқали изоҳлаб берган. Ҳозирги кунда асосан психологик ва лингвистик масалаларга тўхталиб ўтилмоқда. Тасаввур қилинг: биз турғун сўз бирикмаларини хотирамизга тўплаймиз ва уларни тинглаш жараёнида хотирада қандай қайта ишланади ва сўзлаш пайтида қандай қўлланилади, деган фикр пайдо бўлиши табиий.

Педагогика фразеология соҳасига ҳам ўз муносабатини билдириб келган, биринчи навбатда, болалар қайси ёшдан метафорик фразеологизмларни тушуна бошлашлари масаласига нисбий ёндашади. Бу

саволга жавоб тил ўргатиш дидактикаси соҳасида ўзининг бевосита изини қолдирган (Дарсликларда фразеологизмларни берилиши қайси босқичда амалга ошади? Тил рефлексияси фразеологизмларга қачон мумкин ва мантиқан мос?) Бу борада Wolfrum [Волфрум, 1976], Rosenthal [Розентал, 1976], Daniels [Даниелс, 1979]лар илмий изланишлар олиб бордилар.

Адабиёт назарияси доирасидаги фразеологизмларга қизиқиш чуқур анъаналарга эга. Асосан, мақол қабилидаги ишларга маълум матнлар ёки матн жанрлари худди миннезанглар ёки эпос каби кўп таҳлил қилиниб, сийқаси чиққан. Ҳозирги кунда эса, миллий ва мумтоз асарлардаги фразеологизмларга бағишланган тадқиқотларга кўпроқ эътибор қаратилмоқда. У “шакл” тушунчаси билан бевосита фразеологияга алоқадордир. “Шакл” байт (мисра)нинг воситаси, матн структурасини ёдда сақлашга кўмаклашувчи, структура ясовчи восита ва бошқалар [Ҳаймеснинг 1977 йилги тадқиқот хулосалари]. Албатта, бу ерда - ёзма қораламалар матнларидаги каби статистик аҳамият касб этган “шакл” лингвистик нуқтаи назардан изоҳланиши қай даражада эканлигини янада ойдинлаштириш муҳим [Лутц 1974, 1975].

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш мумкинки, фразеологизмлар структуравий жиҳатдан сўзларнинг эквивалентларидир. Синтактик муносабатда сўзга яқин ва синтагмага яқин фразеологизмлар ҳам мавжуд. Бу икки майдон орасида оралиқ поғанаси чексиз ва потенциал бўлган жиҳат ҳам мавжуд. Фразеологизмларнинг маъно ва форма алмашиши билан боғлиқ тушунчалар олимлар томонидан тадқиқ қилинган. Шунинг учун немис тилидаги фразеологизмлар тўғрисидаги масалаларни ёритиш сўз ясалишининг фразеологик аспектида таҳлил қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bally Ch. Traité de stylistique française. 2 Bde. Heidelberg, 1909.
2. Janko – Trinickaja N.A. Zur Phraseologizität sprachlicher Einheiten

- verschiedener Sprachebenen. In: Jaksche H., Sialm A., Reader zur Phraseologie. Berlin, 1981.
3. Burger Harald unter Mitarbeit von Harald Jaksche. Ideomatik des Deutschen. Tübingen, Max Niemayer Verlag, 1973. Burger Harald. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1998. Burger Harald, Annelies Buhofer und Ambros Sialm. Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1982. Burger Harald (Hrsg.). Phraseologie / Phraseology. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung = Phraseology. Bd. 2, Berlin - New York : de Gruyter Verlag, 2007.
 4. Hockett Ch.F. A Course in Modern Linguistics. New York, 1967.
 5. Wolfrum E. Das sprachliche Bild als Phantasie – und Denimpuls. Stufen und Formen des reifenden Sinnverständnisses. Baemannsweiler, 1976.
 6. Daniels K. Zur Konstituierung des Lernbereichs “Reflexion über Sprache” am Beispiel “Sprachliche Schematismen”. Paderborn, 1979.
 7. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
 8. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
 9. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
 10. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.

11. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
12. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
13. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
14. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
15. Qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
16. Uktamova, M., & Mirzaahmedov, M. (2020, December). THE MAIN FOCUS IN EDUCATING STUDENTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
17. Nematovna, F. S. (2016). Activities to promote speaking in a second language. *APRIORI. Серия: Гуманитарные науки*, (1), 38.
18. Фазилдинова, С. Н. (2016). Technique of correcting mistakes of spoken language in the classroom. *Молодой ученый*, (7-2), 111-113.
19. Abduolimova, M. N., & Fazildinova, S. N. (2020). SINTAKSIS-UNIVERSAL TIL QATLAMI SIFATIDA O'ZBEK TILI GRAMMATIKASIDA TASNIFLANISHI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 1(5), 323-326.